

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

VOLUME 1

ISSUE 2 | APRIL - JUNE ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Spotlight on Emerging Writers
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue II | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

FRANCELAINE B. CUNANAN, MAED

Assistant Professor

Bulacan State University

francelaine.cunanan@bulsu.edu.ph

“LABIRINTO NG KALAWAKAN”

Sa karimlan ng walang hangang katahimikan,
Sumisilang ang mga tala ng malalim na katuturan,
Bawat bituin ay isang tadhana sa kawalan,
Nagbibigay-liwanag sa kadilimang sinisikapan.

Ang kamalayang nakakulong sa alabok ng katawan,
Nagpupumiglas sa tanikala ng pisikal na katotohanan,
Sa pagitan ng pananampalataya at mapanuring pangangatuwiran,
Lumilipad ang isipan sa kahariang hindi maaabot ng kamay.

Ang paglalakbay sa sariling pagkakilanlan ay mabalasik,
Walang talaarawan o mapa na pwedeng gabay sa landas na matarik,
Sa pagsulong sa engkantadong gubat ng sarili,
Tayo'y naliligaw at natatagpuan ang sarili nang paulit-ulit at tahimik.

Ang kahulugan ng ating pag-iral ay isang palaisipan,
Na sinusulatan ng mga desisyon at pagpapahalaga sa bawat kaban,
Sa huling sandali ng pagbuga ng hininga sa kasaysayan,
Ang pamana natin ay hindi kayamanan, kundi karunungan nagtaglay ng kabutihan.